

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.19912944>

March 2026

Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişkide Psikolojik Esnekliğin Aracı Rolü

The Mediating Role of Psychological Flexibility in The Obsessive Compulsive Disorder and Childhood Trauma

Beyzanur ÖZDEMİR

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi
psk.beyzanurozdemir@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1563-6146>

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu araştırmanın amacı, obsesif kompulsif bozukluk ile çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemektir. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde ikamet eden bireyler oluşturmaktadır. Örneklem, 18 yaş ve üzerindeki 423 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler uygun örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Veri toplama sürecinde Sosyo-demografik Bilgi Formu, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre obsesif kompulsif bozukluk ile çocukluk çağı travmaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Psikolojik esnekliğin de Obsesif kompulsif bozukluk ile çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkide aracı bir rol üstlendiği ve çocukluk dönemindeki travmatik yaşantıların obsesif kompulsif bozukluk belirtileri üzerindeki etkisini azaltabildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet ve diğer sosyodemografik değişkenlere göre OKB belirtilerinde anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Psikolojik esnekliği geliştirmeye yönelik uygulamaların ruh sağlığını destekleyici bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Farklı örneklem grupları ve farklı değişkenlerle beraber daha genellenebilir sonuçlara ulaşılabilecek benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Çocukluk Travması, Psikolojik EsneklikYear 2026, Volume-5, Issue-12 www.isoec.net

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between obsessive-compulsive disorder and childhood traumas, and to investigate the mediating role of psychological flexibility in this relationship. The study was conducted using a relational survey model, one of the quantitative research designs. The population of the study consists of individuals residing in Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus. The sample includes 423 participants aged 18 and above. The data were collected using a convenience sampling method. During the data collection process, the Sociodemographic Information Form, Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, Childhood Trauma Questionnaire, and Psychological Flexibility Scale were used. According to the findings of the study, a significant and positive relationship was found between obsessive-compulsive disorder and childhood traumas. It was also observed that psychological flexibility plays a mediating role in this relationship and can reduce the impact of childhood traumatic experiences on obsessive-compulsive disorder symptoms. In addition, significant differences were found in obsessive-compulsive disorder symptoms according to age, gender, and other sociodemographic variables. It is thought that interventions aimed at improving psychological flexibility may contribute to supporting mental health. Future studies involving different sample groups and variables are recommended in order to obtain more generalizable results.

Keywords: Obsessive-Compulsive Disorder, Childhood Trauma, Psychological Flexibility

GİRİŞ

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kişileri büyük derecelerde sıkıntıya iten, kontrolü sağlanamayan düşünceler, takıntılar ve davranışlarla kendini gösterebilen bir bozukluk olarak bilinmektedir (American Psychiatric Association, 2013). Obsesif kompulsif bozukluğun gelişmesi aşamasında çevresel durumlar da en az biyolojik etkenler kadar önemlidir. Çocukluk döneminde yaşanmış olan sarsıcı olaylar ve bu olayların sonrasında yaşanan sıkıntılı süreç obsesif kompulsif bozukluğun yaratmış olduğu olumsuz imgeleri giderek arttırabileceği düşünülmektedir. Bunların sonucunda çocukluk çağı travmalarının obsesif kompulsif bozukluğun gidişatı ve gelişmesinde yer alabileceği düşünülmektedir. (Çelikel & Beşiroğlu, 2008)

Çocukluk döneminde yaşanan örseleyici olaylar araştırmalarda iki başlık altında incelenmeye alınmıştır. bunlardan ilki istismar diğeri ise ihmal şeklinde yürütülmüştür. İstismar aktif olarak

adlandırılırken ihmal pasif olarak adlandırılmaktadır. 18 yaşını doldurmamış kişilerin yaşadığı bu örseleyici olaylar yaşamlarının ileri bölümlerinde psikiyatrik sorun yaşama olasılığını arttırdığı kanısına varılmaktadır (Lochner, Toit, Seedat, Stein, & Kredenburg, 2002). Obsesif Kompulsif Bozukluğun neden olduğu bazı tutumlar travma sebebiyle gerçekleşebilmektedir. Sarsıcı yaşantılar sonrası kendini belli eden negatif düşünceler obsesif kompulsif bozukluk görülme seyrini arttırma durumunda olabilmektedir. Bu alanda yapılan bir çok çalışma obsesif kompulsif bozukluk tanısı almış bireylerde obsesif kompulsif tanısı almayan bireylere göre daha önce örseleyici yaşam durumları yaşadıklarını göstermektedir (Demirci, 2016).Psikolojik esnekliği bulunan bireylerin travmatik yaşantılara karşı daha güçlü olduğu bilinmektedir. Bu güçlü oluş sayesinde travmanın sebebiyet verdiği obsesif kompulsif bozukluk belirtileri de azalma gösterebilmektedir. Psikolojik esnekliği bulunan kişiler sarsıcı yaşam olaylarından sonra uygulayabildikleri güçlü tutum ve başa çıkma yöntemleri ile hem obsesif kompulsif bozukluktan uzaklaşmayı hem de sarsıcı olaylardan en az hasarı alarak hayatlarına devam edebilmeyi başarabilmektedir (Can & Onnar, 2025).

Yürütülen bazı araştırmalar örseleyici yaşam olaylarından sonra psikolojik esneklik rolünün önemli etkisinden bahsetmektedir (Saadati, Kılıçaslan, & Salami, 2024)

Çocukluk çağında yaşana örseleyici olaylar bireyin ileriki yaşamındaki ruhsal yapısını olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle travmatik yaşantılar OKB belirtileri ile ilişkili olabilmektedir. Bu neticede psikolojik esnekliğin bireyin örseleyici olay yaşadığında bu durumla baş etme biçimini anlamak açısından önemli bir rol oynamaktadır (Deniz, 2025). Psikolojik esneklik seviyesi az olan bireylerin, çocukluk dönemindeki travmatik yaşantıların etkisini daha yoğun yaşayabileceği ve obsesif kompulsif belirtilerin yoğun yaşanabileceği düşünülmektedir. Psikolojik esnekliğin ise yaşanan bu olumsuz etkileri en aza indirgeyebileceği göz önüne alınmalıdır (Twohig, Vilaradaga, & Levin, 2015).Bu araştırma Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Çocukluk Çağı travmaları arasındaki ilişkide Psikolojik esnekliğin aracı rolünün incelenmesini amaçlamaktadır

Yöntem

Araştırma modeli

Bu araştırmada, obsesif kompulsif bozukluk ve çocukluk çağı travmaları arasındaki ilişkide psikolojik esnekliğin aracı rolünü incelemek amacıyla nicel yöntemlerden ilişki model kullanılmıştır. İlişkisel araştırma model, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişki düzeylerini,

bu deęişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerini ve zaman içerisindeki deęişimlerini aynı anda incelemeye yönelik bir çalışma modeli olarak bilinmektedir (Bekman,2022).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden 18 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktadır. Örneklemi gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Gelişigüzel örneklem araştırmacının, belirlenen örneklem büyüklüğüne göre evrenden rastgele bir parça seçmesi sürecidir. karşılaştığı kişiyi seçmesi, bir olasılığa dayanmayan bir yöntemle yapılan örnekleme olarak tanımlanmaktadır (Kılıç,2013).

Bu araştırmada, evrenin sınırlarının kesin olarak bilinmemesi ve toplam büyüklüğünün belirlenememesi nedeniyle, belirsiz (sonsuz) büyüklükteki evrenlere yönelik örneklem hesaplama yöntemi tercih edilmiştir. %95 güven düzeyi ve %5 hata payı esas alınarak yapılan hesaplama sonucunda, çalışmada yer alması gereken asgari örneklem büyüklüğü 384 kişi olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk vd,2016). Araştırma kapsamında bu katılımcı sayısının üzerine çıkılarak 262 kadın 157 erkek olmak üzere 419 katılımcıya ulaşılmıştır.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veri toplama araçları Sosyo-Demografik Bilgi Formu ,Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği, Psikolojik Esneklik Ölçeği ve Yale Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (Y-BOCS) kullanılmıştır.

Sosyo-Demografik Bilgi Formu

Araştırmacının oluşturduğu kişisel bilgi formunda katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin bilgilere ulaşmak amacı ile cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumu ve ailede var olan psikiyatrik öykü gibi bilgiler yer almıştır

Yale- Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği

Yale–Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (Y-BOCS), obsesif kompulsif bozukluk (OKB) semptomlarının şiddetini değerlendirmek amacıyla Goodman ve arkadaşları (1989) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, obsesyonlara ve kompulsiyonlara yönelik toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Her madde 0 (yok) ile 4 (aşırı) arasında puanlanır; toplam puan 0–40 aralığındadır.

Değerlendirilen alanlar arasında semptomların sıklığı, baskınlığı, rahatsızlık düzeyi, direnç ve kontrol vardır. ölçeğin iç tutarlılığı oldukça yüksek bulunmuştur: obsesyon alt ölçeği için Cronbach alfa değeri 0.88, kompulsiyon alt ölçeği için 0.89 ve toplam ölçek için 0.90 olarak rapor edilmiştir. Ölçeğin madde-toplam korelasyonları ise 0.50 ile 0.85 arasında değişmektedir ve bu da ölçeğin homojenliğini desteklemektedir (Goodman ve ark,1989).

Türkçeye uyarlama çalışması Hakan Türkçapar (1998) tarafından yapılmıştır. Uyarlamada ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği test edilmiş, Türk toplumunda klinik kullanıma uygun bulunduğu belirlenmiştir. Cronbach alfa katsayıları obsesyon alt ölçeği için 0.80, kompulsiyon alt ölçeği için 0.75 ve toplam ölçek için 0.81 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada madde-toplam korelasyonlarının 0.42 ile 0.76 arasında değiştiği bildirilmiştir. Test-tekrar test güvenilirliği açısından ise toplam ölçek puanları arasında 2 hafta arayla yapılan ölçümlerde $r = 0.98$ gibi oldukça yüksek bir korelasyon elde edilmiştir (Türkçapar, 1998).

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği

Bernstein ve arkadaşları (1994) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, çocukluk döneminde karşılaşılan travmaların sıklığını ve şiddetini değerlendirmeye yönelik olarak yapılandırılmıştır. Beş temel travma türüne odaklanır: duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal. Her bir alt boyut 5 maddeden oluşmakta olup, toplamda 25 madde yer almaktadır (Bernstein vd., 1994).

Her madde 5'li Likert tipi derecelendirme ile değerlendirilir1 Hiç doğru değil,2 Nadiren doğru,3 Bazen doğru,4 Genellikle doğru,5 Tamamen doğru. Bu puanlamaya göre her alt boyut 5–25 arasında puan alabilirken, toplam puan 25 ile 125 arasında değişmektedir. Puanlar arttıkça kişinin çocukluk döneminde yaşadığı travmatik olayların sıklığı veya şiddeti artmaktadır. Ayrıca, ölçeğe eklenen “ek maddeler” ile fiziksel ya da duygusal ihmal dışında kalan bazı özel durumlara da değinilmiştir; ancak bu maddeler skora dahil edilmez, klinik değerlendirmeye destek amaçlı kullanılmaktadır. Türkçeye uyarlama çalışması Vefa Sar, Mustafa İkizer ve Tuğba Öztürk tarafından yapılmış, geçerlik ve güvenilirlik analizleri sonucunda ölçeğin Türk örnekleminde kullanılabilir olduğu gösterilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı genel ölçek için .89 olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerin güvenilirlik katsayıları ise .73 ile .85 arasında değişmektedir (Sar vd., 2012).

Psikolojik Esneklik Ölçeği

Psikolojik Esneklik Ölçeği, Francis, Dawson ve Golijani-Moghaddam (2016) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin geliştirme çalışması, 310 yetişkin bireyin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi, SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmış ve ölçeğin 28 maddeden ve beş alt boyuttan oluşan yapısının iyi uyum değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir (KMO = .789; $\chi^2 = 3096.080$; $p < .001$). Faktör yüklerinin .47 ile .81 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ölçek, toplam varyansın %60'ını açıklamaktadır. Ayrıca, ölçeğin iç tutarlılığına ilişkin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı .79 olarak bulunmuştur (Francis, Dawson & Golijani-Moghaddam, 2016). Ölçek; değerler ve değerler doğrultusunda davranış (1, 7, 9, 13, 16, 19, 21, 26, 27, 28), anda olma (8, 14, 18, 20, 22, 23, 25), kabul (2, 3, 5, 6, 24), bağlamsal benlik (4, 10, 12) ve ayrışma (11, 15, 17) olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Maddeler, 1 (kesinlikle bana uymuyor) ile 7 (kesinlikle bana uyuyor) arasında derecelendirilmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması Karakuş ve Akbay (2020) tarafından gerçekleştirilmiştir. Uyarlama çalışmasında Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları; değerler ve değer doğrultusunda davranış alt boyutu için .84, anda olma için .60, kabul için .72, bağlamsal benlik için .73 ve ayrışma için .59 olarak rapor edilmiştir. Bu çalışmada ise ölçeğin genel Cronbach Alfa katsayısı .79 olarak hesaplanmıştır (Karakuş & Akbay,2020).

Kabul ve Kararlılık Terapisi (KKT) psikopatoloji yöntemini psikolojik katılık altıgenini kullanarak açığa kavuşturmuştur. Psikolojik esneklik modeli ise bu altıgen ışığında oluşturulmuştur (Harris, 2009).

Verilerin Analizi ve Yorumlanması

Araştıma verilerinin istatistiksel analizleri için Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programı (SPSS) 28.0 ve AMOS 21.0 programlarından faydalanılmıştır.

Analizlere geçilmeden önce katılımcıların ölçek yanıtları için Cronbach Alfa değerleri hesaplanmış, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği için 0,928, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği için 0,872 ve Psikolojik Esneklik Ölçeği için 0,778 bulunmuştur.

Verilerin analizinde öncelikle tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri frekans ve yüzde dağılımları ile; Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeği puanları ise ortalama ve standart sapma değerleri ile ifade edilmiştir.

Bulgular

Tablo 1’de araştırmaya dahil olan katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı verilmiştir.

Katılımcıların %62,50’sinin kadın, %37,50’sinin erkek olduğu, yaş dağılımına göre %34,80’inin 18-25 yaş, %29,40’ının 26-35 yaş, %18,90’ının 36-45 yaş ve %16,90’ının 46 ve üstü yaş grubunda yer aldığı, %53,00’ünün bekar, %47,00’sinin evli olduğu, %58,50’sinin çalıştığı, %41,50’sinin çalışmadığı, %33,70’inin lise ve altı, %66,30’unun üniversite mezunu olduğu, daha önce psikiyatrik serviste yatarak tedavi görme durumuna göre %0,70’inin evet, %99,30’unun hayır olduğu, ailede psikiyatrik öykü bulunma durumuna göre %16,20’sinin evet, %83,80’inin hayır olduğu, çocuklukta güvende hissetmediği zamanların olma durumuna göre ise %24,80’inin evet, %30,50’sinin bazen ve %44,60’ının hayır olduğu belirlenmiştir.

Tablo 2’de katılımcıların Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ve Psikolojik Esneklik Ölçeği puanlarının normallik testlerine ilişkin bulgular verilmiştir.

Tablo 12’de katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanları ile Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanları arasındaki ilişkiye dair Pearson testi bulguları verilmiştir.

Tablo 12 incelendiğinde, araştırmadaki katılımcıların Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanları ile Duygusal İstismar, Fiziksel İstismar, Duygusal İhmal, Cinsel İstismar ve Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği toplam puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir ($p < 0,05$).

Araştırma kapsamına dahil edilen katılımcıların Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanları ile Fiziksel İhmal puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir ($p > 0,05$).

Tablo 13’te araştırmaya dahil edilen katılımcıların Psikolojik Esneklik Ölçeği puanları verilmiştir.

Katılımcıların Değerler ve değerler doğrultusunda davranış puan ortalaması $53,50 \pm 11,34$, Anda olma puan ortalaması $30,97 \pm 9,80$, Kabul puan ortalaması $16,26 \pm 6,52$, Bağlamsal benlik puan ortalaması $12,58 \pm 4,46$, Ayrışma puan ortalaması $12,94 \pm 3,98$ ve Psikolojik Esneklik Ölçeği toplam puan ortalaması $126,26 \pm 19,10$ olarak belirlenmiştir.

Tablo 14’te katılımcıların Psikolojik Esneklik Ölçeği puanları ile Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular verilmiştir.

Tablo 14 incelendiğinde, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanları ile Değerler ve değerler doğrultusunda davranış, Anda olma, Kabul, Bağlamsal benlik, Ayrışma ve Psikolojik Esneklik Ölçeği toplam puanları arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir ($p<0,05$).

Şekil 1’de katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarını yordayıcılığına ilişkin model gösterilmiştir.

Şekil 1 incelendiğinde, araştırmada yer alan katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanları istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü olarak yordadığı tespit edilmiştir ($\beta=0,42;p<0,05$).

Şekil 2’de katılımcıların Psikolojik Esneklik Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarını yordayıcılığına ilişkin model gösterilmiş olup, araştırmada yer alan katılımcıların Psikolojik Esneklik Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü olarak yordadığı belirlenmiştir ($\beta=-0,31;p<0,05$).

Şekil 3’te katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ile Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanları arasındaki ilişkide Psikolojik Esneklik Ölçeği puanlarının aracılığına ilişkin model gösterilmiştir.

Şekil 3 incelendiğinde, katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarını istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü olarak yordadığı ($\beta=0,39;p<0,05$), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanlarının Psikolojik Esneklik Ölçeği puanlarını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü olarak yordadığı ($\beta=-0,13;p<0,05$) ve Psikolojik Esneklik Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarını istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü olarak yordadığı belirlenmiştir ($\beta=-0,26;p<0,05$). Bu bulgular doğrultusunda Psikolojik Esneklik Ölçeği’nin, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği ile Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği arasındaki ilişkide kısmi aracılık etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.

Tartışma

Bu araştırmada obsesif kompulsif bozukluğun görülme oranının cinsiyete göre farklılaşabileceği yönündeki alt araştırma sorusu analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla obsesif kompulsif bozukluk semptomlarını daha yoğun yaşadıkları ve obsesif kompulsif bozukluğun cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği belirtilmektedir. Literatür incelendiğinde obsesif kompulsif bozukluğun çocukluk çağında erkek bireylerde daha sık görüldüğü fakat durumun yetişkinlik döneminde kadınlarda fazlalık gösterdiği vurgulanmaktadır. Benatti ve arkadaşları(2022), obsesif kompulsif bozukluk tanısı almış kişilerle sürdürdükleri çalışmada obsesif kompulsif bozukluğun erkeklerde daha erken yaşlarda gözlemlendiğini belirtmektedir. Fakat araştırma sonucunda elde edilen bulgularda obsesyon ve kompulsiyon semptomlarının kadınlar ve erkeklerde farklı türlerde daha yoğun yaşanabildiği gözlemlenmiştir. Örneğin erkeklerde cinsel içerikli düşüncelerin daha fazla olduğu, kadınlarda ise kirlenme obsesyonunun daha sık görüldüğünü vurgulamıştır. Ayrıca kadınlarda trikotilomani ve deri yolma davranışlarına daha yatkın oldukları bildirilmiştir. Araştırma sonucunda obsesif kompulsif bozukluğun homojen bir yapısının bulunmadığı ve belirli bilişsel süreçler ve davranışlar doğrultusunda meydana geldiği bildirilmektedir. Dolayısıyla elde edilen bulgular sonucunda obsesif kompulsif bozukluğun kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlandığı ve sebebinin ise kadınların erkeklere oranla daha sık stresli olaylara maruz kaldığı belirtilmektedir.

Araştırmada obsesif kompulsif bozukluğun yaş değişkenine göre farklılık gösterebileceği alt araştırma sorusu ele alınmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular incelendiğinde genç ve erken yetişkinlik dönemindeki katılımcıların obsesif kompulsif belirtilerinin, daha ileri yaştaki katılımcılara göre daha yüksek olduğunu belirtmektedir. Bu durumun sebepleri genç yetişkinlik döneminde bireylerin mesleki hedef belirlemeleri, ekonomik bağımsızlık için yoğun çaba sarf etmeleri gibi zorlu süreçlerin ilk adımlarının atıldığı döneme denk gelmesinden kaynaklanabilmektedir. Ayrıca genç yetişkinlik döneminde bireylerin geleceğe yönelik yaşadıkları kaygı seviyesinin yüksek olması da obsesif kompulsif bozukluk semptomlarında artışa neden olabileceği düşünülmektedir. İleriki yaşlarında bireyin olgunlaşması, problemi çözebilme becerilerinin gelişmesi ve stresle baş edebilmeyi daha işlevsel hale getirebilmelerinden ötürü obsesif kompulsif bozukluk düzeyi görece daha düşük olabileceği düşünülmektedir. Öneker (2017), bireylerin en sık yaşamış olduğu obsesyonlar, kirlenme ve kuşku olarak bilinmekte olduğunu belirtmiştir. Bu semptomlarla karşılaşma ihtimali genellikle başlangıç olarak 20 yaş olarak görülse bile ileriki yaşlara da yayılarak varlığını sürdürebildiğini belirtmektedir.

Bozukluğun meydana gelmesinde bireyin yaşadığı stres faktörünün çok etkili olduğu ve genç yetişkinlik ve yetişkinlik döneminde çokça strese maruz kalabileceği düşünülmüştür. Biriktiricilik diğer obsesyonlara göre daha erken başlar ve her yaş biraz daha artış gösterebilir. Bireyin hayata yeni atıldığı ve tam olarak olgunlaşmadığı dönemlerde duygularını yönetmekte zorluk yaşayabileceğini ortaya koymuştur. Bu sebepten dolayı yetişkinlere oranla genç yetişkinlerin daha sık obsesif kompulsif bozukluk yaşadığını vurgulamıştır. Genç yetişkinlik döneminin obsesif kompulsif bozukluk için hem belirtilerin yeni başladığı hem de fark edilmeyen önceki belirtilerin görünür hale geldiği hassas bir dönemi belirtmektedir.

Bu araştırmada obsesif kompulsif bozukluğun çocukluk çağı travmaları ile ilişkili olabileceği yönündeki alt araştırma sorusu ele alınmıştır. Bulgular, çocukluk çağında yaşanan olumsuz yaşam deneyimlerinin obsesif kompulsif bozukluk belirtileri düzeyi ile bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle duygusal ihmal ve istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismarın yaşanmasının obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin de artışına neden olabildiğine işaret etmektedir. Ayrıca fiziksel ihmal ile obsesif kompulsif bozukluk arasında bir anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Bu durum yaşanan travma türlerinin hepsinin obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin meydana gelmesinde aynı düzeyde etkili olmadığını göstermektedir. Bakkal (2023) çocukluk çağı travmaları ve OKB belirtilerini incelediği araştırmada, çocukluk çağı travmalarının puanlarının artması ile obsesif kompulsif bozukluk semptomlarının da yükseldiğini vurgulamaktadır. Erken yaşam döneminde karşılaşılan olumsuz deneyimlerin ileriki yaşlarda obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin ortaya çıkmasına sebebiyet vereceğini belirtmektedir. Kaymaz (2023) yürüttüğü çalışmada, Çocukluk çağı travmaları ile obsesif kompulsif bozukluk belirtileri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu vurgulamaktadır. Elde edilen bulgular neticesinde çocukluk çağı travmalarının obsesif kompulsif belirtilerinin ortaya çıkması ve obsesif kompulsif bozukluğun düzeyi üzerinde önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Bu araştırmada obsesif kompulsif bozukluğun psikolojik esneklik ile ilişkili olabileceği yönündeki alt araştırma sorusu ele alınmıştır. Bulgular, psikolojik esneklik düzeyinin artış göstermesi ile obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinde azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Bireyin yaşamış olduğu olumsuz durumlar sonucu sağlıklı bir başa çıkma kapasitesine sahip olmasının obsesif kompulsif bozukluk belirtileri üzerinde koruyucu bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Deniz (2025) obsesif kompulsif bozukluk belirti düzeyi yüksek olan bireylerin psikolojik esneklik seviyesinin daha sınırlı olduğunu ve esneklik azaldıkça obsesif kompulsif bozukluğun belirtilerinin artış gösterdiğini vurgulamaktadır. Psikolojik esnekliği güçlendirmek adına uygulanan durumların

obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinde azalmayı sağlayabildiğini belirtmektedir. Nacak (2025) Psikolojik esnekliğin az olmasının bireyin yaşam olaylarında sağlamış olduğu uyumu engelleyebildiğini vurgulamaktadır. . Elde edilen bulgular neticesinde psikolojik esneklik düzeyi azaldıkça obsesif kompulsif belirtilerin arttığı, psikolojik esneklik arttığında ise obsesif kompulsif belirtilerin azalma eğilimi gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Sonuç

Araştırmada obsesif kompulsif bozukluk, çocukluk çağı travmaları ve psikolojik esneklik arasındaki ilişkiler birlikte ele alınmıştır. Obsesif kompulsif bozukluk, çocukluk çağı travmaları ve psikolojik esneklik değişkenlerinin sosyo-demografik özelliklere göre nasıl değiştiği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar çocukluk döneminde yaşanan travmatik durumların, bireylerin ileriki yaşlarında obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin meydana gelmesinde ilişkili olabileceği görülmektedir. Aynı zamanda bu ilişki bireysel farklılıklardan kaynaklı olarak her bireyde farklı seviyelerde meydana gelebilmektedir.

Psikolojik esneklik bu süreçte belirleyici bir rol üstlenmiştir. Psikolojik esneklik düzeyi fazla olan bireyler, yaşamış oldukları travmatik olaylar sonrasında daha sağlıklı tepkiler sergileyerek süreci daha sağlıklı sürdürebilmektedir. Bu sebeple obsesif kompulsif belirtilerin daha hafif düzeyde atlatılabildiği görülmektedir.

Araştırmanın bulgularına göre katılımcıların obsesif kompulsif bozukluk belirtileriyle çocukluk çağı travmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olayların artmasıyla birlikte obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin de arttığı görülmüştür. Katılımcıların psikolojik esneklik düzeyleri ile obsesif kompulsif bozukluk belirtileri arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu durum neticesinde bireylerde psikolojik esneklik seviyesi artış gösterdiğinde obsesif kompulsif bozukluk belirtilerin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Katılımcıların yaş değişkenine göre obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Daha genç yaş grubunda bulunan bireylerin obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinde farklılık olduğu belirlenmiştir. Kadın katılımcıların obsesif kompulsif bozukluk belirtileri erkek katılımcılara göre daha yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Katılımcıların eğitim seviyesine göre obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinde farklılık olduğu belirlenmiştir. Lisans ve üzeri eğitim alan katılımcıların lise ve altında eğitim görenlere göre obsesif kompulsif bozukluk seviyelerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Katılımcıların medeni durumuna göre obsesif kompulsif bozukluk belirtilerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bekar bireylerin obsesif kompulsif bozukluk seviyelerinin evli bireylerin obsesif kompulsif bozukluk seviyelerine kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür.

Katılımcıların çalışma durumuna göre yapılan değerlendirmelerde, obsesif kompulsif bozukluk belirtileri açısından anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çalışmayan bireylerin obsesif kompulsif bozukluk düzeyleri çalışan bireylere kıyasla daha fazla olarak görülmüştür.

Katılımcıların ailelerinde psikiyatrik öykü bulunma durumuna göre yapılan analizler sonucunda, obsesif kompulsif bozukluk belirtileri açısından anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Ailesinde psikiyatrik öykü bulunan katılımcıların obsesif kompulsif bozukluk seviyelerinin ailesinde psikiyatrik öykü bulunmayan katılımcılara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür.

Katılımcıların çocukluk döneminde kendilerini güvende hissetmeme durumuna göre yapılan değerlendirmelerinde anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çocukluk döneminde kendini güvende hissetmeyen bireylerin obsesif kompulsif bozukluk seviyeleri çocukluk döneminde kendini güvende hisseden bireylere kıyasla daha yüksek bulunmuştur.

Bu çalışmanın bulguları ele alındığında, çocukluk çağı travmalarının obsesif kompulsif bozukluk üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğunu, ancak bu etkinin bireyin etkilenme derecesinin bazı durumlara göre değişiklik gösterebildiği ortaya konmaktadır. Bu durumda psikolojik esnekliğin bireyin yaşadığı travmaların etkisini hafifletmekte önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmaktadır

Kaynakça

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). American Psychiatric Association.

Bakkal, Ö. (2023). *Çocukluk çağı travmaları ile obsesif kompulsif belirtiler arasındaki ilişkide psikolojik sağlamlığın rolü* (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi.

Bekman, M. (2022). Halkla ilişkiler uygulamalarında nicel araştırma yöntemi: İlişkisel tarama modeli. *Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi*.

Bernstein, D. P., Fink, L., Handelsman, L., Foote, J., Lovejoy, M., Wenzel, K., Sapareto, E., & Ruggiero, J. (1994). Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. *American Journal of Psychiatry*, 151(5), 813–820.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.

Can, G., & Onnar, N. (2025). Çocukluk çağı travması, psikolojik esneklik ve OKB: Üçlü bir perspektif. *Lokman Hekim Dergisi*, 77–88.

Çelikel, H., & Beşiroğlu, L. (2008). Klinik olmayan örnekleme çocukluk çağı travmatik yaşantıları, dissosiyasyon ve obsesif-kompulsif belirtiler. *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 75–83.

Demirci, K. (2016). The investigation of relationship between childhood trauma and obsessive-compulsive symptoms. *Journal of Mood Disorders*.

Deniz, E. (2025). *Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında psikolojik esnekliğin araştırılması* (Yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi.

Francis, A. W., Dawson, D. L., & Golijani-Moghaddam, N. (2016). The development and validation of the comprehensive assessment of Acceptance and Commitment Therapy processes (CompACT). *Journal of Contextual Behavioral Science*, 5(2), 134–145.

Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Fleischmann, R. L., Hill, C. L., Heninger, G. R., & Charney, D. S. (1989). The Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale: I. Development, use, and reliability. *Archives of General Psychiatry*, 46(11), 1006–1011.

Harris, R. (2009). *ACT made simple: An easy-to-read primer on Acceptance and Commitment Therapy*. New Harbinger Publications.

Karakuş, S., & Akbay, E. (2020). Psikolojik esneklik ölçeği: Uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 32–43.

Kılıç, S. (2013). Örneklemeye yöntemleri. *Journal of Mood Disorders*.

Lochner, C., Toit, P., Seedat, S., Stein, D., & Kredanburg, J. (2002). Childhood trauma in obsessive-compulsive disorder, trichotillomania, and controls. *Depression and Anxiety*, 66–68.

Nacak, S. (2025). Kabul ve farkındalık temelli yaklaşımlar bağlamında obsesif kompulsif bozuklukta psikolojik esnekliğin rolü. *ASES International Journal of Education Science*.

Öneker, T. (2017). *OKB tanısı almamış bireylerin yetişkinlikte obsesif-kompulsif belirtilerinin ve belirti şiddetlerinin cinsiyet açısından dağılımının incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi.

Saadati, N., Kılıçaslan, F., & Salami, M. (2024). The psychosomatic effects of childhood trauma: Insights from adult survivors. *Journal of Personality and Psychosomatic Research*.

Türkçapar, H. (1998). Yale–Brown obsesyon kompulsiyon ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 1(3), 165–171.

Twohig, M., Vildardaga, J., & Levin, M. (2015). Changes in psychological flexibility during acceptance and commitment therapy for obsessive compulsive disorder. *Journal of Contextual Behavioral Science*, 196–202.

Tablo 1.
Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin dağılımları

	Sayı (n)	Yüzde (%)
Cinsiyet		
Kadın	262	62,50
Erkek	157	37,50
Yaş		
18-25 yaş	146	34,80
26-35 yaş	123	29,40
36-45 yaş	79	18,90
46 ve üstü	71	16,90
Medeni Durumu		
Bekar	222	53,00
Evli	197	47,00
Çalışma durumu		
Evet	245	58,50
Hayır	174	41,50
Eğitim Durumu		
Lise ve altı	141	33,70
Üniversite	278	66,30
Daha önce psikiyatrik serviste yatarak tedavi görme		
Evet	3	0,70
Hayır	416	99,30
Ailede psikiyatrik öykü		
Evet	68	16,20
Hayır	351	83,80
Çocuklukta güvende hissetmediği zamanların olma durumu		
Evet	104	24,80

956

Bazen	128	30,50
Hayır	187	44,60

Tablo 2.

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanları ile Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarının arasındaki korelasyonlar

		Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği
Duygusal İstismar	r	,399*
	p	0,000
	N	419
Fiziksel İstismar	r	,299*
	p	0,000
	N	419
Fiziksel İhmal	r	0,091
	p	0,062
	N	419
Duygusal İhmal	r	,240*
	p	0,000
	N	419
Cinsel İstismar	r	,242*
	p	0,000
	N	419
Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği	r	,369*
	p	0,000
	N	419

* $p < 0,05$

Tablo 3.

Katılımcıların Psikolojik Esneklik Ölçeği puanları ile Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarının arasındaki korelasyonlar

		Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği
Değerler ve değerler doğrultusunda davranış	r	-,216*
	p	0,000
	N	419
Anda olma	r	-,243*
	p	0,000
	N	419
Kabul	r	-,166*
	p	0,001
	N	419
Bağlamsal benlik	r	-,185*
	p	0,000
	N	419
Ayrışma	r	-,336*
	p	0,000
	N	419
Psikolojik Esneklik Ölçeği	r	-,423*
	p	0,000
	N	419

* $p < 0,05$

Şekil 1. Katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarını yordayıcılığı

Şekil 2. Katılımcıların Psikolojik Esneklik Ölçeği puanlarının Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği puanlarını yordayıcılığı